

RAQAMLI KOLLEKSIYALARNI SHAKLLANTIRISH, ULARNING AHAMIYATI, SHAKLLANTIRISH USULLARI VA DASTURIY VOSITALAR.

Abduzoirov Shaxobiddin Najmiddinovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti katta o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15754182>

Annotatsiya

Ushbu maqolada axborot-kutubxona, arxiv va muzey muassasalarida raqamli to'plamlarni shakllantirish va foydalanuvchilarga taqdim etish masalalari tahlil qilingan. Raqamli to'plamlar zamonaviy axborot-kutubxona xizmatining ajralmas qismi bo'lib, foydalanuvchilarga noyob hujjatlar, xaritalar, suratlar va madaniy meros obyektlariga masofadan kirish imkonini yaratadi. Maqolada raqamli to'plamlarni yaratishdagi asosiy omillar, ularning turlari va sohaga oid xalqaro tajribalar (Chikago universiteti kutubxonasi, AQSH Kongress kutubxonasi, Luvr muzeyi va Rossiya davlat arxivi misolida) ko'rib chiqiladi. Shuningdek, Omeka platformasi misolida raqamli to'plamlarni boshqarish tizimlarining afzalliklari va ularni amaliyotga joriy etish imkoniyatlari yoritilgan.

Abstact

This article explores the formation and presentation of digital collections in information-library, archival, and museum institutions. Digital collections are an integral part of modern information-library services, providing users with remote access to unique documents, maps, photographs, and cultural heritage objects. The article analyzes key factors in creating digital collections, their types, and international practices, with examples from the University of Chicago Library, the Library of Congress, the Louvre Museum, and the Russian State Archive. Furthermore, it highlights the advantages of using digital collection management systems, particularly the Omeka platform, and the practical opportunities for implementation.

Barchamizga ma'lumki hozirda axborot - kutubxona muassasalarining asosiy vazifalaridan biri o'z foydalanuvchilariga imkoni boricha raqamli axborot - kutubxona xizmatini ko'rsatishdan iboratdir. Bu xizmatlar asosan veb-sayt, avtomatlashtirilgan, kutubxona, elektron kutubxona va yoki raqamli repozitoriy kabi vositalar orqali taqdim etilmoqda. Bugun yana bir xizmat, ya'ni raqamli to'plamlar (digital collections) ni shakllantirish va foydalanuvchilarga taqdim etish rivojlanib bormoqdaki bu haqda fikr yuritish dolzarb hisoblanadi.

Raqamli to'plam - raqamli kutubxonaning tarkibiy qismi bo'lib, raqamli to'plam - bu raqamli ravishda saqlangan va Internet yoki dasturiy ta'minot

orqali foydalanish mumkin bo'lgan fayllar to'plamidir. Raqamli to'plamlarni barcha turdagi axborot – kutubxona muassasalari, muzeylar va arxivlarda shakllantirish mumkin bo'lib, o'z fondlarida saqlanayotgan ilmiy-ommabop hujjatlarni keng foydalanuvchilar ommasiga taqdim etishning noyob vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Raqamli to'plamlar ma'lum soha, mavzularga oid bo'lib, ma'lum geografik, mashxur voqelikka yoki maqsadlariga qarab turli ko'rinishlarga ega bo'ladi.

Raqamli to'plamini tanlash bir qator omillar bilan belgilanadi, bu omillarni faqat aniq vazifani aniq sharoitlarda ko'rib chiqishda hisobga olish mumkin. Potensial raqamli to'plamni belgilashda universal parametrlar quyidagilarni o'z ichiga oladi [2]:

- nashrning ilmiy va badiiy qiymati;
- nashrning noyobligi;
- nashrning nusxalarining mavjudligi va saqlanish darajasi;
- to'plam mazmunining kutubxonaning profili bilan mosligi;
- to'plamni yaratish uchun zarur kuch va vositalarning mavjudligi;
- yaratilgan to'plamni to'liq matnli ma'lumotlar bazalariga keyinchalik sotish imkoniyati.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki raqamli to'plamlar foydalanuvchilarni axborotlarga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga xizmat qiladigan muhim vosita hisoblanadi, barcha turdagi muassasalar, ular ommaviy yoki akademik kutubxonalar, muzey yoki arxiv muassasalari hatto nodavlat tashkilotlar ham o'zlarining to'plamlarini shakllantirishga katta e'tibor qaratmoqdalar, aytib o'tish mumkinki raqamli to'plamlarni shakllantirish tijoriy maqsadlari ham keng uchrashi mumkin. Quyida ba'zi misollarni kelturib o'tishimiz mumkin.

- Jahon reytingida TOP 10 dan o'rin olgan Chikago universitetining kutubxonasining 100 dan ortiq raqamli to'plamlari mavjud bo'lib, ular tomonidan shakllantirilgan "19-asr Yaqin Sharq, Shimoliy Afrika va Markaziy Osiyo xaritalari" (<https://www.lib.uchicago.edu/e/collections/maps/middleeast19/>) to'plamidan XIX asrga tegishli noyob haritalar suratlari joy olgan [2].

- AQSH Kongres kutubxonasida 17 mavzuga oid 1079 ta to'plam mavjud bo'lib, ularda 170 mln dan ortiq resurslar mavjud, shulardan raqamli to'plamlari 554 tani tashkil etib, misol sifatida "Abdul Hamid II" (<https://www.loc.gov/collections/abdul-hamid-ii/about-this-collection/>) to'plamda Usmonli Imperiyasining so'ngi sultonlaridan biri Abdulhamidxon

tarixi va faoliyatiga (1880-1893 yillar) oid 1819 fotosuratlar va 51 ta katta formatli albomdan iborat [3].

- Parijdagi Luvr muzeyi veb-sahifasida 23 ta to'plam mavjud bo'lib, ularda 500 mingdan ortiq raqamli eksponatlar taqdim etilgan, masalan Kitoblardagi san'at (<https://collections.louvre.fr/en/recherche?typology%5B0%5D=11>) to'plamida 2176 ta eksponat raqamli shaklda foydalanuvchilarga taqdim etilgan [4].

- Rossiya davlat arxivi taqdim etgan "Romanovlar uyi tarixi hujjatlari" to'plamidan Rossiya imperiyasining ohirgi imperatori oilasiga tegishli tarixiy hujjatlar va foto suratlarning keng namunalari foydalanuvchilar e'tiboriga havola etilgan.

Raqamli to'plamlarni taqdim etish ko'p hollarda veb-sahifa orqali taqdim etilsada, buning muayyan axborot – kutubxona tizimlat ishlab chiqilgan. Ulardan eng ommaviylaridan biri Omeka ochiq tizimidir. Omeka jamoasi tizimning uch xil shaklini taqdim etadi, bular Omeka Classic va Omeka S tizimlari va Omeka.net xizmatlari bo'lib, axborot – kutubxona muassasalari uchuk ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi, bular:

- Omeka Classic - raqamli to'plamlarni tarqatish va mediaga boy onlayn ko'rgazmalar yaratish uchun mo'ljallangan veb-nashr platformasi;
- Omeka S - raqamli madaniy meros to'plamlarini onlayn resurslar bilan bog'lashni xohlaydigan muassasalar uchun yangi avlod veb-nashr platformasi;
- Omeka.net - raqamli to'plamlarni tarqatish va mediaga boy onlayn ko'rgazmalar yaratish uchun mo'ljallangan veb-nashr platformasining hosting xizmat.

Omeka tizimini o'rnatish va boshqarish oddiy loyihalashgan bo'lib, kutubxona mataxassislardan yuqori malakali IT mutaxassislarni jalb etishni talab etmaydi va ko'plab taqdim etilgan *pluginlar* orqali muassasalar tizimning funksiyalarini yanada rivojlantirishlari mumkin bo'ladi [2], masalan:

- [Dublin Core Extended](#) – elementlarni tavsiflash uchun qo'shimcha maydonlarni (metadata elementlari) taqdim etish;
- [Geolocation](#) – ob'ektlar uchun geolokatsiya ma'lumotlarini qo'shish;
- [COins](#) – har bir element uchun iqtibos metama'lumotlarini joylashtiradi, shunda foydalanuvchilar Zotero kabi iqtibos vositalariga metama'lumotlar qo'shishlari mumkin.
- [Commenting](#) – foydalanuvchilarga saytga fikr bildirish va administratorlarga sharhlarni moderatsiya qilish imkonini beradi

- [SimplePages](#) - Omeka saytiga veb-sahifalarni qo'shish;
- [Contribution](#) – to'plamga qo'shish uchun ommadan hikoyalar, suratlar yoki boshqa fayllarni to'plash.

Raqamli to'plamlarni shakllantirish va taqdim etish axborot – kutubxona, muzey va arxiv muassasalari uchun o'z foydalanuvchilari sonini oshirishga, fondida saqlanib kelinayotgan ko'plab noyob resurslarini keng jamoatchilikka taqdim etish jamiyatda axborot istemolining hajm va sifat jihatidan yuksalishiga kam bo'lmagan darajada hissasini qo'shishi aniqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Степанов В. К. Формирование цифровых коллекций в традиционных библиотеках/ “Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса” Тринадцатая международная Конференция. Крым. 2006
2. <https://omeka.org/classic/plugins/>

